

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

TO‘LDIRILGAN REALLIK SUN‘IY INTELLEKT BILAN KELAJAK TEXNOLOGIYASIGA AYLANMOQDA

Savurbayev Akmal Abdumo‘minovich

Jizzax viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish
va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari

Turakulov Olim Xolbutayevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, p.f.d. professor

Jomurodov Dustmurod Mamasoliyevich

“Kompyuter ilmlari va dasturlashtirish” kafedrasida katta o‘qituvchisi

dustmurod@jbnuu.uz

Annotatsiya: Maqolada to‘ldirilgan reallik texnologiyalari va sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan o‘zaro bog‘liqlikda foydalanish samaradorligi, AR va AI birlashmasidagi dasturiy ilovalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: sun‘iy intellekt, virtual reallik, to‘ldirilgan reallik, texnologiya.

To‘ldirilgan reallik (AR) va sun‘iy intellekt (AI) bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan texnologiyalar bo‘lib, ularni dastur ishlab chiquvchilari turli tajribalarni yaratish uchun birlashtira oladi. AR asosida raqamli va real muhitni birlashtirgan tajribalar yotadi.

ARning oddiy va eng keng tarqalgan ta‘rifi: real vaqtda interaktiv bo‘lgan kompyuter grafikasi, matn, video yoki audioda ifodalangan real dunyoning raqamli qoplamasi. To‘ldirilgan reallik uchun texnik qobiq – bu maxsus dasturiy ta‘minot va kamera bilan jihozlangan smartfon, planshet, kompyuter yoki AR ko‘zoynaklari. Siz tungi osmondagi yulduzlar va sayyoralarni topish va aniqlash uchun ARdan foydalanishingiz yoki interaktiv AR qo‘llanmasi yordamida muzey eksponatlari haqida ko‘proq ma‘lumot olishingiz mumkin. AR bizning dunyomizni yaxshiroq tushunish va uni butunlay boshqacha tarzda his qilish imkoniyatini beradi.

Hozirgi kungacha qo‘llanilgan to‘ldirilgan reallikka qisqacha tavsif 1997 yilda ushbu yo‘nalish tadqiqotchilaridan biri Ronald Azuma tomonidan berilgan va u quyidagicha ko‘rinishda bo‘lgan: “AR foydalanuvchiga real dunyo ob‘yektlarini to‘liq yoki qisman qamrab oluvchi virtual ob‘ektlar bilan real dunyoni ko‘rish imkonini beradi. Shunday tarzda AR voqelikni to‘ldiradi va uni to‘liq almashtirmaydi” [1].

AR texnologiyasi smartfon kabi qurilmalarda ishga tushirilgan kamera va dasturiy ta‘minot yordamida u qaratilgan real ob‘yektga virtual obrazlarni joylashtirishdan iborat. Real voqelik ob‘ektlari esa belgilar, tasvirlar, ob‘ektlar, tovushlar, joylar yoki hatto odamlar bo‘lishi mumkin. Kiruvchi ma‘lumotlar dasturiy

ta'minot tomonidan qayta ishlanadi va potentsial tegishli ma'lumotlar bazasi bilan taqqoslanadi. Agar mos kelsa, AR texnologiyasi ishga tushiriladi va kengaytirilgan content reallik tasviri ustiga qo'yiladi.

Ronald Azuma tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, to'ldirilgan reallik quyidagi uchta xususiyatni o'z ichiga oladi:

- real va virtual olamni birlashtiradi;
- real vaqt rejimida interfaol bo'ladi;
- uch o'lchovli (3D) tanib olishni ta'minlaydi.

Sun'iy intellekt – bu inson inson intellektini modellashtirish uchun texnikadan, kompyuter tizimlaridan foydalanish hisoblanadi. AI dasturiy ta'minoti kompyuterlarga kiruvchi ma'lumotlarning o'zgarishiga moslashish, o'z tajribasidan o'rganish va hatto insonga o'xshash vazifalarni bajarishga imkon beradi.

O'zini boshqaradigan mashinalar va shaxmat o'ynayotgan kompyuterlar kabi sun'iy intellekt misollari tabiiy nutqni qayta ishlash jarayoni va chuqur o'rganishga asoslangan.

So'nggi yillarda yangi ilovalar va ishlanmalar bilan ushbu texnologiyalar noyob va immersiv tajriba yaratmoqda.

ClipDrop - bu to'ldirilgan reallik bilan berilganlardan nusxa ko'chirish va joylashtirish uchun mo'ljallangan ilova. Ushbu ilova sun'iy intellekt bilan bilan to'ldirilgan reallikni birlashtirib, foydalanuvchilarga ajoyib tajriba taqdim etadi. ClipDrop real ob'ektlarni skanerlash va ularni raqamlashtirish uchun AI va AR kuchidan foydalanadi. Siz avval suratga olasiz, so'ngra ob'ektni Photoshopga joylashtirish uchun telefoningiz kamerasini noutbuk yoki shaxsiy kompyuteringiz ustida ushlab turing.

Bundan tashqari ClipDrop PowerPoint, Google Docs, Pitch, Canva va Figma bilan ham ishlay oladi. Shuningdek, agar kerak bo'lsa, u avtomatik ravishda fon elementlarini olib tashlash imkoniyatini ham yaratib beradi.

Ushbu ilovadan real ob'ektlar uchun virtual obrazlar tayyorlashda foydalanish ish samaradorligini yanada oshiradi.

Hozirgi kunda real va virtual ob'ektlar uyg'unligidan foydalanish ko'plab sohalarda ish samaradorligini oshirayotganligini kuzatish mumkin. Xuddi ana shunday maqsaddagi to'ldirilgan reallik va sun'iy intellekt imkoniyatlarini qo'llovchi bunday dasturiy ilovalardan bir qanchasini misol qilish mumkin: Threedy, Speed Shopper, YouCam Makeup, Vera Concierge, SketchAR va hk.

AR – bu inson tuyg'ulari, hissiyotlarining kengaymasidir va bu texnologiya alohida holda rivojlanmaydi. To'ldirilgan reallikning haqiqiy effekti shundan iboratki, u portativ kompyuterlar, buyumlar interneti (ingl. IoT – “Internet of Things”), mashinali va chuqur o'qitish hamda sun'iy intellekt kabi boshqa rivojlanayotgan texnologiyalarni birlashtirgan muhitni yaratish uchun asos bo'ladi [3].

Microsoft kompaniyasining Kinect qurilmasi AR texnologiyasiga real olamda nishonni aniqlash sohasida oldinga katta qadam tashlashga imkon berdi. Kinect inson tanasining harakatlarini kuzatish orqali uni ARning bir qismiga aylanishida muhim rol

o‘ynadi. Kinectdan oldin AR ning tasvirni aniqlash maqsadlari odatda statik bo‘lib, qog‘ozga chop etilgan tasvirlar bilan cheklangan. Ushbu texnologiya esa ARni yanada interfaol bo‘lishiga sababchi bo‘ldi va nafaqat sizning harakatlaringiz, balki yuz ifodalari va his-tuyg‘ularingizni ham tanib olish imkonini berdi.

Inson miyasi yangi his-tuyg‘ularni yaratish davomida raqamlashtirilgan va elektrokimyoviy signallarni idrok eta oladi. Inson ko‘zi radio to‘lqinlari, rentgen nurlari va gamma nurlarini ajrata olmaydi, chunki bizda tegishli biologik retseptorlar yo‘q. Lekin masala bu nurlar ko‘rinmasligida emas. Inson ularni ko‘ra olmaydi, hozircha ko‘rmaydi, chunki bizda tegishli sezgi a‘zolari yo‘q. AR odamlarga nafaqat ko‘proq narsani ko‘rishga imkon beradigan, balki boyroq tajriba va ko‘proq ma‘lumot va axborotlar olish uchun barcha boshqa hislarimizdan foydalanishga imkon beradigan ajoyib kuchlarni berish potentsialiga ega. Endi bizda bu dunyoni yaxshiroq bilish uchun texnologiya mavjud.

Hozirgi kunda to‘ldirilgan reallik texnologiyalarining yangi “to‘lqinlari” ta‘sir etib boshlagan bir qancha sohalarni misol qilishimiz mumkin:

Masalan, tibbiyotda – AR tufayli shifokorlarda inson tanasining virtual 3D-modellari bilan o‘zaro ta‘sirida bo‘lish imkoniyati paydo bo‘ldi. Bugungi kunda vrachlar hatto davolashning turli bosqichidagi uch o‘lchovli modellar bilan ishlashlari mumkin. Sensorli idrok etish sohasidagi so‘nggi ishlanmalar bir kun kelib jarrohlarga haqiqiy operatsiyani amalga oshirishdan oldin uni jismoniy his qilish orqali virtual miyani operatsiya qilish imkonini beradi.

Yoki yana bir misol, ta‘limda – hozirgi kunda AR texnologiyasi yuz ifodalarini tanib olish imkonini beradi, masalan, talaba materialni o‘zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelgan paytdagi yuz ifodasining qanday o‘zgarishini kuzatish imkonini beradi. O‘qituvchilar yaqin kelajakda ushbu texnologiyani o‘quvchilarga ta‘siridan kelib chiqib, dars mazmunini o‘zgartirish uchun foydalanishlari mumkin bo‘ladi. Misol uchun, agar siz masofadan turib o‘qiyotgan bo‘lsangiz yoki AR qurilmangiz orqali ma‘ruza tomosha qilayotgan bo‘lsangiz, shu jarayonda yuz ifodangizdan sizga biror narsa tushunarsiz ekanligini aniqlash mumkin bo‘ladi va mavzu sizga yana tushuntiriladi. Yoki, masalan, agar siz chalg‘isangiz, ushbu texnologiyaning o‘zi buni yuz ifodangizdan aniqlab, qandaydir savol bilan e‘tiboringizni jalb qilishi mumkin.

Bu holatni savdo tizimida ham kuzatish mumkin – zamonaviy texnologiyalar sotib olinayotgan mebelning Sizning uyingizga qanday ko‘rk berishini kuzatish, kiyim va boshqa narsalarni nafaqat kuzatish, balki ularga teginib ko‘rish imkonini ham beradi.

Masofadan turib ishlash, ko‘ngilochar joylarda haqiqiy tuyg‘ularni his qilgan holda virtual sayr qilish kabi imkoniyatlarga ega bo‘lish mumkin.

Sun‘iy intellektning to‘ldirilgan reallikdagi rolini e‘tiborsiz qoldirib bo‘lmaydi. Kengaytirilgan reallik dasturiy ta‘minotiga qo‘yiladigan yuqori talablar virtual ob‘yektlarni real dunyo fonida ko‘rsatish uchun faqat inson dasturlashiga tayanib bo‘lmaydi. Neyron tarmoqlar va mashinali o‘qitish bu vazifalarni ancha yuqori samaradorlik bilan bajarishi va to‘ldirilgan reallik tajribasini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Mashinali o'qitish va sun'iy intellekt kuchli tegishli fan muhandislari jamoasisiz ishlay olmaydi. O'quv ma'lumotlarini tahlil qilish va to'plash AR dasturiy ta'minotini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mashinali o'qitish dasturining muvaffaqiyatida muhim o'rin tutadi. Muhandislar, shuningdek, integratsiya va joylashtirishdan oldin modelni diqqat bilan sozlashlari va maqbullashtirlari kerak bo'ladi.

Yuqoridagi tahlillardan shuni xulosa qilish mumkinki, to'ldirilgan reallik texnologiyalaridan ham sun'iy intellekt singari faqat o'rgatish-o'qitish vositalari sifatida emas, balki o'rganish ob'ekti sifatida ham foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Папагианнис Х.: Дополненная реальность. Все, что вы хотели узнать о технологии будущего. ISBN 978-5-04-089971-5. Мир технологий. 2019. 288 с.

2. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 464-469.

3. Jomurodov D. Virtual va to'ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-169.

4. Turakulov O.K., Halimov U.H. TENDENCIES FOR THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL EDUCATION FOR FUTURE ENGINEERS // Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2022. – Т. 2022. – №. 2. – С. 307-316.

5. O.Turakulov, U.Jabbarov, B.Eshonqulov, E.Hafizov. FORMATION OF INFORMATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT// Ilkogretim Online - Elementary Education Online, Year; Vol 20 (Issue 4): pp. 1938-1944 <http://ilkogretim-online.org> doi: 10.17051/ilkonline.2021.04.217

6. Turakulov O. Kh., Axmedov Z. R., Hamzayev K. K. Active Model of Ruling Education //Eastern European Scientific Journal. – 2017. – №. 6.

7. Таджиев, А. (2022). Zamonaviy texnologiyalarni kutubxona faoliyatiga tadbiq qilish. Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 209–211. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5160>

8. Tangirov K. E., Jomurodov D. M., Murodkasimova S. K. The importance of e-learning and e-learning resources in individualized learning //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – Т. 10. – №. 3. – С. 464-469.

9. Jomurodov D. Virtual va to'ldirilgan reallik zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari sifatida //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-169.